

**ЗИМНЯЯ ОРНИТОФАУНА ЗАПАДНЫХ ОКРЕСТНОСТЕЙ ПОС. МИНГБУЛАК
(ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КЫЗЫЛКУМ, УЗБЕКИСТАН)**

Ёркулов Жавлон Махмудович

Институт зоологии Академии наук Республики Узбекистан

javlon.yorkulov@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15573694>

Аннотация. Mingbuloqda o‘tkazilgan tadqiqotda 7 turkumga mansub 37 turdagi qushlar ro‘yxatga olingan. Qushlarning 16 turi (43,2%) o‘troq, 11 turi (29,7%) uchib o‘tuvchi-qishlovchi va 7 turi (18,9%) qishlovchi hisoblanadi. Mingbuloq tumani qishki ornitofunasining yarmidan ko‘pini (56,8%) qish mavsumida uchib keladigan qushlar tashkil etdi. Biotoplar bo‘yicha eng katta xilma-xillik qumli cho‘lda - 23 tur va shag‘alli cho‘lda - 14, boshqa biotoplarda - sho‘rxok cho‘lda - 5, tepaliklarda - 8 va suv havzalarida - 9 tur qushlar qayd etildi. Markaziy Qizilqum sharoitida qushlarning qish mavsumida oziqlanishi bo‘yicha asosiy guruhni o‘txo‘rlar (16 tur yoki 43,2%) va yirtqichlar (8 tur yoki 21,6%) tashkil etdi. Qushlarning biotoplarda tarqalish bir xil emas, qumli cho‘llarda xilma-xillik eng yuqori, sho‘rlangan tuproqli biotop eng kambag‘al.

Калит so‘zlar: qishki ornitofauna, biotopik tarqalishi, qushlarning oziqlanishi, Mingbuloq, Markaziy Qizilqum.

Аннотация. В Мингбулаке зарегистрировано 37 видов птиц, относящихся к 7 отрядам. 16 видов (43,2%) птиц являются оседлыми, 11 видов (29,7%) - перелетно-зимующими и 7 видов (18,9%) - зимующими. Более половины (56,8%) зимней орнитофауны Мингбулакского района составляют птицы, прилетающие в зимний период. По биотопам наибольшее разнообразие отмечено в песчаной пустыне - 23 вида, в щебнистых пустыне - 14, в других биотопах - в солончаковых пустыне - 5, на возвышенностях - 8 и в водоемах - 9. В условиях Центральных Кызылкумов основные группы птиц по типу питания в зимний период представлены растительноядными (43,2%) и хищными (21,6%). Распространение птиц в биотопах неоднородно, в песчаных пустынях наибольшее разнообразие, а биотоп с засоленными почвами самый бедный.

Ключевые слова: зимняя орнитофауна, биотопическое распределение, питание птиц, Мингбулак, Центральные Кызылкум.

Annotation. 37 bird species belonging to 7 orders have been recorded in Mingbulak. 16 species (43.2%) of birds are resident, 11 species (29.7%) are migratory-wintering, and 7 species (18.9%) are wintering. More than half (56.8%) of the winter ornitofauna of the Mingbulak district are birds that arrive in winter. By biotopes, the greatest diversity was noted in the sandy desert - 23 species, in the gravel desert - 14, in other biotopes - in the saline desert - 5, in the highlands - 8, and in water bodies - 9. In the conditions of the Central Kyzylkum, the main groups of birds by feeding type in winter are herbivores (43.2%) and predators (21.6%). The distribution of birds in biotopes is heterogeneous, the most diverse in sandy deserts, and the biotope with saline soils is the poorest.

Keywords: winter ornitofauna, biotopic distribution, bird feeding, Mingbulak, Central Kyzylkum.

Мингбулак географически расположен в центральной части пустыни Кызылкум. Состав животного мира региона и численность особей изменяются сезонно. В благоприятное время года наблюдается высокое разнообразие, в другое время - в сухую и жаркую погоду или при сильном ветре и холоде часть животных (млекопитающие) впадают в спячку или мигрируют в районы, более благоприятные для жизни. Это особенно заметно в зимний период, когда биоразнообразие резко сокращается. Птицы первыми реагируют на изменения погоды. В зимний период состав орнитофауны Центральных Кызылкумов меняется, в регионе

встречаются в основном оседлые птицы и виды, прилетевшие с северных (относительно холодных) регионов на зимовку.

Хотя изучение животного мира пустыни Кызылкум началось в конце XVIII века, собранные данные имеют общий характер, и часть из них не опубликована. Большая часть коллекционных образцов, собранных в этом районе, была вывезена в западные страны. Относительно обобщенная и полная информация была опубликована в 80-90-х годах XX века [1; 2; 5; 6]. В дальнейшем список птиц был дополнен в результате орнитологических исследований, проведенных Н.П. Коломийцевым и Н.Ю. Поддубной в летний период 1977-78 годов в Центральных Кызылкумах [3]. В обобщающих работах о разнообразии водных и болотных птиц территории Центральной Азии, особенностях их встреч, путях и сроках миграции приведены краткие сведения о встречаемости птиц в Кызылкумских водоемах [4]. По данным Т.З. Захидова, (1971) на территории пустыни Кызылкум зарегистрировано 26 видов оседлых, 37 видов зимующих или перелетных частично зимующих птиц. В целом, большинство исследований проводилось в благоприятное время года, и материалов о разнообразии, поведении, биологии и экологии птиц в зимний период недостаточно. Имеющиеся данные не отражают современного состояния птиц Кызылкума. В настоящее время изучение изменений видового состава и особенностей встречаемости птиц под влиянием климатических факторов и антропогенных воздействий имеет важное значение.

Исследования проводились с 10 по 20 декабря 2024 года и с 20 января по 6 февраля 2025 года на территории Центральных Кызылкумов. В качестве мест встречи птиц были выбраны участки в 40 км на восток от поселка Мингбулак, представляющие основные типы биотопов Кызылкума, согласно классификации Т.З. Захидова (1971): песчаная, щебнистая, такырная пустыня, возвышенности и водоемы. Также работа проводилась в поселке Мингбулак, рассматриваемым нами как отдельный антропогенный тип биотопа. Административно поселок Мингбулак входит в состав Учкудукского района Навоийской области. Он расположен в 60 км к северо-востоку от города Учкудук, где до 2010 года было около 2000 хозяйств, сейчас насчитывается 70 хозяйств. Местное население в основном занимается разведением крупного рогатого скота и коневодством.

В зимний период 2024-2025 гг. экстремальной погоды не наблюдалось. Ветер дул постоянно, временами меняя направление, со скоростью 2-15 м/с. В декабре снег выпал только один раз, высота снежного покрова составила 5-7 см, он растаял за 3-4 дня. К первой декаде февраля воздух начал теплеть, днем температура воздуха поднялась до +15⁰С. Самая низкая температура наблюдалась в декабре - 12⁰С мороза.

В ходе исследования, проведенного в Мингбулаке, было зарегистрировано 37 видов птиц, относящихся к 7 отрядам. Распределение и особенности встречаемости птиц, распространенных на территории по биотопам, приведены в таблице 1.

Таблица 1

Распределение птиц по биотопам в течение зимы 2024/2025 гг. в Мингбулаке

Видов птиц	Характер пребывания	Биотопы					Населенный пункт
		Песчаные пустыни	Щебнистые пустыни	Солончаковые пустыни	Возвышенности	Водоемы	
Лебедь-шипун <i>Cygnus olor</i>	п, з					+	
Огарь <i>Tadorna ferruginea</i>	п,з					+	
Кряква <i>Anas platyrhynchos</i>	п,з					+	
Полевой лунь <i>Circus cyaneus</i>	п,зал	+					

Курганник <i>Buteo rufinus</i>	о	+	+				
Степной орёл <i>Aquila nipalensis</i>	п,з	+					
Могильник <i>Aquila heliaca</i>	п,з	+					
Беркут <i>Aquila chrysaetos</i>	о	+	+	+	+		
Орлан-белохвост <i>Haliaeetus albicilla</i>	п,з	+	+			+	
Чёрный гриф <i>Aegypius monachus</i>	п,зал	+			+		
Балобан <i>Falco cherrug</i>	о	+	+		+		
Дербник <i>Falco columbarius</i>	з	+					
Водяной пастушок <i>Rallus aquaticus</i>	п,з						+
Чернобрюхий рябок <i>Pterocles orientalis</i>	о	+	+			+	
Саджа <i>Syrrhaptes paradoxus</i>	о	+	+				
Сизый голубь <i>Columba livia</i>	о				+		+
Кольчатая горлица <i>Streptopelia decaocto</i>	о						+
Малая горлица <i>Streptopelia senegalensis</i>	о						+
Обыкновенный филин <i>Bubo bubo</i>	о				+		
Домовый сыч <i>Athene noctua</i>	о	+			+		+
Хохлатый жаворонок <i>Galerida cristata</i>	о	+	+	+	+	+	+
Серый жаворонок <i>Calandrella rufescens</i>	о	+	+	+	+		
Полевой жаворонок <i>Alauda arvensis</i>	п,з	+	+	+			
Рогатый жаворонок <i>Eremophila alpestris</i>	з	+	+				
Серый сорокопут <i>Lanius excubitor</i>	з	+	+	+		+	
Обыкновенная майна <i>Acridotheres tristis</i>	о						+
Саксаульная сойка <i>Podoces panderi</i>	о	+	+				
Грач <i>Corvus frugilegus</i>	п,з						+
Чёрная ворона <i>Corvus corone</i>	з	+					+
Скотоцера <i>Scotocerca inquieta</i>	о	+	+				
Зарянка <i>Erithacus rubecula</i>	п,з						+
Чернозобый дрозд <i>Turdus atrogularis</i>	п,з						+
Бухарская синица <i>Parus bokharensis</i>	о	+	+				
Домовый воробей <i>Passer domesticus</i>	з						+
Полевой воробей <i>Passer montanus</i>	о						+
Зяблик <i>Fringilla coelebs</i>	з	+				+	+
Юрок <i>Fringilla montifringilla</i>	з	+				+	+
Всего: 37		23	14	5	8	9	15

Из птиц, зарегистрированных в регионе, 16 видов (43,2%) являются оседлыми, 11 видов (29,7%) - перелетно-зимующими и 7 видов (18,9%) - зимующими. Видно, что более половины (56,8%) зимней орнитофауны Мингбулакского района составляют птицы, прилетающие на зимний сезон. Их количество зависит от обилия пищи, тёплой зимы, успешного размножения летом и ряда других факторов.

Наибольшее разнообразие по биотопам отмечено в песчаной пустыне - 23 вида и в щебнистых пустыне - 14, в других биотопах - в солончаковых пустыне - 5, на возвышенностях - 8 и в водоемах - 9 видов птиц. Наиболее продуктивный биоценоз Кызылкума сформировался в песчаной пустыне. Песчаная пустыня в течение года имеет различный состав и отличается одинаковым распределением жизни между другими биоценозами при смене времён года [1]. В поселке Мингбулак, расположенном посреди пустыни, представлены различные биотопы: небольшие тугаи, состоящие из фруктовых и декоративных деревьев или тамариска, хотя и в небольшом количестве; болота, образованные накоплением коллекторных или родниковых вод; заброшенные или бесхозные здания и другие. В этом населенном пункте и его окрестностях выявлено 15 видов птиц. Особое значение имеет обнаружение водяного пастушка *Rallus aquaticus* и зарянки *Erithacus rubecula* в коллекторе и вокруг него. В ходе наблюдений некоторые водоплавающие птицы: лебедь-шипун *Cygnus olor* и огарь *Tadorna ferruginea* несколько раз встречались во время полётов над песчаной пустыней. В Джуракудуке имеется небольшой родник, здесь сформировались небольшое озеро и заросли тамариска. Установлено, что большинство наземных птиц - жаворонки (хохлатый жаворонок *Galerida cristata*, серый жаворонок *Calandrella rufescens*, полевой жаворонок *Alauda arvensis*, рогатый жаворонок *Eremophila alpestris*). Также отмечены чернобрюхий рябок *Pterocles orientalis*, саджа *Syrrhaptes paradoxus*, сизый голубь *Columba livia*, зяблик *Fringilla coelebs*, юрок *Fringilla montifringilla* и другие виды, которые прилетают сюда на водопой. Большинство видов, распространенных в обследованных биотопах - чернобрюхий рябок, саджа, сизый голубь, кольчатая горлица *Streptopelia decaocto*, малая горлица *Streptopelia senegalensis*, хохлатый, полевой и рогатый жаворонки, домовый воробей *Passer domesticus*, полевой воробей *Passer montanus*, зяблик и юрок - являются зерноядными птицами.

В целом, виды птиц, зарегистрированные в ходе исследований на территории Мингбулака, по особенностям питания проявляются следующим образом (таблица 2).

Таблица 2

Группы птиц Мингбулакского района в зависимости от их питания зимой

Характер питания	Кол-во видов	%
Растительноядные	16	43.2
Хищные	8	21.6
Насекомоядные	3	8.1
Насекомоядные и хищные	3	8.1
Всеядные	3	8.1
Трупоядные (падальщики)	1	2.7
Растительноядные и насекомоядные	3	8.1

В условиях Центральных Кызылкумов основную группу по типу питания птиц в зимний период составили растительноядные (43,2%) и хищные (21,6%) (таблица 2).

Т.З. Захидовым (1971) в Кызылкумах зарегистрированы зимующие виды - бородач *Gypaetus barbatus*, перепелятник *Accipiter nisus*, серая куропатка *Perdix perdix*, зимняк *Buteo lagopus*, болотная сова *Asio flammeus*, ворон *Corvus corax*, серая ворона *Corvus cornix*, галка *Corvus monedula*, обыкновенный скворец *Sturnus vulgaris*, обыкновенная чечетка *Acanthis flamme*, горная чечетка *Acanthis flavirostris*, клётс-еловик *Loxia curvirostra*, белшапочная овсянка *Emberiza leucocephalos* и чёрный жаворонок *Melanocorypha yeltoniensis*; пролётные-зимующие - большая выпь *Botaurus stellar*, серая утка *Anas strepera*, шилохвость *Anas acuta*, обыкновенный бекас *Gallinago gallinago*, обыкновенный скворец *Sturnus vulgaris*, камышовая

овсянка *Schoeniclus schoeniclus*, белокрылый жаворонок *Melanocorypha leucoptera*, черногорлая завирушка *Prunella atrogularis*; оседлые виды - дрофа *Otis tarda*, кеклик *Alectoris chukar*, белокрылый дятел *Dendrocopos leucopterus*, сорока *Pica pica*, буланный вьюрок *Rhodospiza obsoleta*, испанский воробей *Passer hispaniolensis*, саксаульный воробей *Passer ammodendri*, пустынный воробей *Passer zarudnyi*, Каменный воробей *Petronia petronia*, проснянка *Emberiza calandra* не встречались в Мингбулакском районе.

В декабре 2024 г. в этом регионе нами были зарегистрированы мелкие воробьиные хохлатый жаворонок, серый жаворонок, саксаульная сойка *Podoces panderi*, скотоцетка *Scotocerca inquieta* в количестве 8-10 особей/км², в то время как беркут *Aquila chrysaetos*, рогатый жаворонок и бухарская синица встречались в количестве 3-7 особей/км². Малые стаи других видов, таких как лебедь-шипун (7 особей), чернобрюхий рябок (7,11 особей), саджа (7,9 особей) наблюдались 1-2 раза. Кряква *Anas platyrhynchos*, полевой лунь *Circus cyaneus*, курганник *Buteo rufinus*, степной орёл *Aquila nipalensis*, могильник *Aquila heliaca*, орлан-белохвост *Haliaeetus albicilla*, серый сорокопут *Lanius excubitor* в ходе исследования наблюдались только по одному разу, беркут и балобан *Falco cherrug* - несколько раз. В населенном пункте наиболее часто встречались сизый голубь, кольчатая горлица, обыкновенная майна *Acridotheres tristis*, грач *Corvus frugilegus*, домовый воробей, полевой воробей в количестве 10-20 особей. В январе 2025 г. в регионе в основном оседлые виды составляли ядро орнитофауны. Наблюдалось относительно большое количество таких видов, как серый жаворонок, саксаульная сойка, скотоцетка, бухарская синица 3-5 особей/км², а также беркут 1-2 особи/км², курганник, балобан, дербник *Falco columbarius* периодически встречались поодиночке. Стаи лебедей-шипун, чернобрюхий рябок, саджа наблюдались при перелете в ту или иную сторону, а обыкновенный филин *Bubo bubo*, домовый сыч *Athene noctua* - под крупными камнями в овраге, расположенном в этом районе. В начале февраля 2025 г. началась постепенная миграция птиц: курганник, орлан-белохвост, чернобрюхий рябок, саджа начали летать на север и северо-восток. Начали наблюдаться спаривания нескольких оседлых видов - беркута, саксаульной сойки, скотоцетки и бухарской синицы.

В результате наших исследований список птиц Центральных Кызылкумов был дополнен ранее не зарегистрированными видами, такими, как орлан-белохвост, кольчатая горлица, серый жаворонок и зарянка.

По сравнению с другими пустынными районами, по данным Т.З. Захидова (1971), в Каракумах зимует меньше видов, чем в Кызылкумах. Некоторые виды, обитающие в Каракумах, редко встречаются в Кызылкумах, например, скотоцетка, которые зимуют только в южной части Кызылкумов. Однако в наших наблюдениях он проявился как широко распространенный вид в Мингбулакском районе Центральных Кызылкумов.

Таким образом, для зимней орнитофауны Мингбулакского района характерны зимующие и перелетно-зимующие птицы, составляющие наибольшую долю. Распространение в биотопах неоднородно, в песчаных пустынях разнообразие наиболее высокое, а биотоп с засоленными почвами самый бедный. Разнообразие птиц на водоемах и высокая изменчивость их численности связаны с тем, что другие виды, характерные для этого биотопа, встречаются здесь в короткие сроки. Высокая численность птиц в поселке и его окрестностях объясняется, во-первых, наличием синантропных видов, а также лучшим доступом к пище, укрытиям в зимний период, защитой от хищников, а также наличием разнообразных микроместообитаний антропогенного и естественного характера.

Литература.

1. Захидов Т.З. Биоценозы пустыни Кызылкум. - Ташкент: Фан, 1971. - 302 с.
2. Кашкаров Д.Ю., Лановенко Е.Н., Фотгелер Э.Р., Остапенко М.М., Сагитов А.К., Шерназаров Э., Бакаев С.Б., Третьяков Г.П., Митропольский О.В., Мекленбурцев Р.Н. Птицы Узбекистана. - Ташкент: Фан, 1995. - Том 3. - 276 с.

3. Kolomiytsev N. P., Poddubnaya N. Ya. The avifauna of the Central Kyzyl Kum in 1970-iest // Ecosystems of Central Asia under current conditions of socio- economic development: Proceedings of International Conference. - Ulaanbaatar, 2015. - P. 319–323.

4. Крейцберг-Мухина Е.А., Кашкаров Д.Ю., Лановенко Е.Н., Шерназаров Э.Ш., Перегонцев Е.А. Птицы водоемов Узбекистана и Центрально-Азиатского региона. Полевой определитель водно-болотных птиц. - Ташкент-Алматы, 2005, 230 с.

5. Мекленбурцев Р.Н., Сагитов А.К., Кашкаров Д.Ю., Митропольский О.В., Фоттелер Э.Р., Третьяков Г.П., Остапенко М.М., Назаров А.П. Птицы Узбекистана. - Ташкент: Фан, 1987. - Том 1. - 291 с.

6. Мекленбурцев Р.Н., Митропольский О.В., Фоттелер Э.Р., Третьяков Г.П., Фундукчиев С.Э., Назаров А.П., Сагитов А.К. Птицы Узбекистана. - Ташкент: Фан, 1990. - Том 2. - 290 с.